

SYMPOSIUM „HONDERD JAAR LIMPERG”

Op 21 december 1979 is het honderd jaar geleden, dat prof. dr. Th. Limperg werd geboren.

Ter gelegenheid daarvan organiseert het Limperg Instituut, interuniversitair instituut voor accountancy, waarin vijf instellingen van wetenschappelijk onderwijs en het Nederlands Instituut van Registeraccountants samenwerken, op 14 december 1979 in één der zalen van de Universiteit van Amsterdam (Oudemanhuispoort) een symposium.

Getracht zal worden in deze bijeenkomst de veelzijdigheid van Limpergs persoonlijkheid en de betekenis van zijn wetenschappelijke arbeid en inzichten voor onze huidige tijd tot uitdrukking te brengen. In dat kader zullen op die dag enkele inleidingen worden gehouden met discussie.

Voorts wordt ter gelegenheid van deze dag de publicatie voorbereid van:

- een bundel essays over onderwerpen, die bijzondere aandacht van Limperg hebben gehad (interne en externe organisatie, arbeidsvoorwaarden, methodologie, waarde en winst, financiering, accountantsfunctie). De hoogleraren P. Kuin, P. Verburg, W. Hessel, J. J. Klant, R. Slot, A. B. Frielink, A. C. R. Dreesmann en M. P. Gans hebben zich bereid verklaard hiervoor een bijdrage te leveren. In overweging is van deze bundel ook een vertaling in de engelse taal te doen verschijnen;
- een bundel „Herinneringen aan Limperg”, gevormd uit korte bijdragen van personen, die Limperg persoonlijk hebben gekend. De bundel wordt geredigeerd door de hoogleraren J. W. Schoonderbeek en G. G. M. Bak.

Tijdens het symposium zal aan deze publicaties, alsmede aan de door prof. dr. Joh. de Vries voorgenomen verschijning van het dagboek, dat Limperg tijdens zijn studiereis naar Amerika in 1929 heeft bijgehouden, mede aandacht worden besteed.

Van de deelnemers aan dit symposium, waarvan de leiding in handen is van prof. drs. J. W. Schoonderbeek en prof. drs. G. G. M. Bak, zal een redelijk te achten bijdrage in de kosten van deze dag worden gevraagd. Een eventueel batig saldo zal worden bestemd voor een nader aan te wijzen onderzoeksproject van het Instituut.

Degenen die belangstelling hebben voor het bijwonen van genoemde bijeenkomst, wordt verzocht *schriftelijk* de daartoe in september 1979 verschijnende brochure met inschrijvingskaart aan te vragen bij: Limperg Instituut, postbus 7984, 1008 AD Amsterdam.